

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

holatlari ortadi. Bolalar va yoshlar orasida kognitiv rivojlanish pasayishi kuzatilishi mumkin.

Xulosa. Namangan viloyatida tuproq degradatsiyasi tabiiy va inson faoliyati bilan bog‘liq omillar natijasida yuzaga kelmoqda. Iqlim o‘zgarishi, sug‘orish tizimidagi muammolar, noto‘g‘ri dehqonchilik usullari va sanoat ifloslanishi bu jarayonni tezlashtirmoqda. Ishlab chiqarish ko‘lamining ortishi bilan birgalikda atrof muhitning toksik elementlar bilan jadal suratlarida ifloslanishidan dalolat beradi. Bunday holatni oldini olish uchun

ekologik muhofaza choralari kuchaytirish, zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish va tuproqni qayta tiklash strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir.

Namangan viloyati tuproqlarining eroziyalanish va sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligiga va aholi salomatligiga jiddiy xavf tug‘diradi. Mazkur muammoni hal qilish uchun ekologik barqaror choralar ko‘rilishi va zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi zarur. Aholi salomatligini saqlash va tuproq unumdorligini tiklash bo‘yicha muhim tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaev S. (2020). O‘zbekistonda tuproq eroziyasi va unga qarshi kurash choralari. Toshkent.
2. Karimov B. (2019). Sho‘rlangan tuproqlar va ularni melioratsiya qilish. Namangan.
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hisobotlari (2021).
4. Sodiqova G.S., Ismoilov D. Eroziyaga uchragan tog‘ yaylov tuproqlarining biologik faolligi //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – S. 335-339.
5. Sodiqova G.S. Boysun tog‘i tuproq-ekologik sharoitlari, biologik faolligi va ularga eroziya jarayonlarining ta‘siri. Avtoref. Diss. ...b.f.n. Toshkent, 2011. -12-25 b.
6. Baxranov G‘.M. Tuproqning og‘ir metallar bilan ifloslanishi va atrof muhitga ta‘siri //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 10. – S. 193-196.
7. Usmonqulova A. A. et al. Bakteriyalar tomonidan cd (ii) kationlari bilan ifloslangan tuproqlarning bioremediatsiyasi //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – S. 583-589.
8. [https:// www.uzzamin.uz](https://www.uzzamin.uz)
9. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58034174400>

LAZERLI DALNOMERLAR

Qulmirzayev Qurbonbeki Jonibek

Toshkent davlat Agrar universiteti magistranti

G‘ofirov Azim Jumayevich

Toshkent davlat Agrar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada dalnomerlar, lazerli dalnomerlar va ularning tuzilishi, xususiyatlari shuningdek lazerli dalnomerlarning ishlash prinsipi haqida ma‘lumotlar keltirilgan va qo‘llanilishi borasida tafsilyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dalnomer, lazerli dalnomer, optik dalnomer, elektron dalnomer, svetodalnomer, radiodalnomer, geodeziya, BOSCH.

Аннотация: В данной статье представлена информация о дальномерах, лазерных дальномерах и их структуре, характеристиках, а также принципе работы лазерных дальномеров и даны рекомендации по их применению.

Ключевые слова: дальномер, лазерный дальномер, оптический дальномер, электронный дальномер, светодальномер, радиодальномер, геодезия, BOSCH.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Abstract: This article provides information about rangefinders, laser rangefinders and their structure, characteristics, as well as the operating principle of laser rangefinders, and provides recommendations for their application.

Keywords: rangefinder, laser rangefinder, optical rangefinder, electronic rangefinder, light rangefinder, radio rangefinder, geodesy, BOSCH.

Kirish. Masofani o‘lchash asbobi yordamida to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchamasdan uning uzunligini biror boshqa o‘lchash natijalaridan foydalanib matematik formulalar asosida hisoblab topishga bilvosita (vositali) o‘lchash deyiladi. Uchburchakning uchta burchagi va bitta tomonini o‘lchash natijalaridan foydalanib, qolgan ikki tomonini sinuslar teoremasi asosida aniqlashni bunga misol qilib ko‘rsatish mumkin. Bilvosita o‘lchash usulida masofa uzunligini 1:1000 - 1:250000 aniqlikda hisoblab chiqarish mumkin.

Joyda masofani bevosita va bilvosita o‘lchash ancha murakkab ish hisoblanadi va bunga ko‘p vaqt ketadi. Shuning uchun masofani o‘lchashning osonroq yo‘lini topish zarur bo‘lib qoldi. Dalnomer deb ataluvchi asbob ixtiro qilingandan keyin bu ish birmuncha osonlashdi, turli dalnomerlar, shuningdek optik dalnomer, svetodalnomer, radiodalnomerlar ixtiro qilindi va o‘zlashtirildi. Masofani o‘lchashda dalnomerlarning bundan boshqa turlari ham ishlatiladi. Keyingi yillarda masofani bilvosita o‘lchashda lazerdan ham foydalanilmoqda. Masofa optik dalnomerlar bilan 1:200 - 1:5000 aniqlikda, svetodalnomer va radiodalnomerlar bilan 1:10000 - 1:400000 aniqlikda o‘lchanadi.

Geodezik dalnomerlar - geodeziyada yer yuzasidagi nuqtalar orasidagi masofalarni o‘lchash uchun ishlatiladigan asbobdir. Ular geodeziya sohasidan tashqari kartografiya, qurilish, chang‘i sporti va hududni rejalashtirish bilan bog‘liq boshqa faoliyat turlari uchun zarur

bo‘lgan aniq ma‘lumotlarni olish imkonini beradi. Geodezik dalnomerlarning bir qancha turlari mavjud:

Optik dalnomerlar - burchak va masofalarni o‘lchash uchun optik tizimlardan foydalanadi. Masalan, burchaklarni aniqlash uchun teodolitdan foydalanish mumkin, so‘ngra trigonometriya yordamida masofa hisoblanadi.

Elektron dalnomerlar yorug‘lik impulsining qurilmadan nishongacha va qaytib kelguncha o‘tgan vaqtni o‘lchash tamoyiliga asoslanadi. Bunday asboblarda yuqori aniqlikni ta‘minlaydi va uzoq masofalarda qo‘llanilishi mumkin.

Lazer dalnomerlar ham xuddi shu tamoyilga asoslanadi. Ular obyektgacha bo‘lgan masofani aniqlash uchun lazer nuridan foydalanadi. Lazer dalnomerlar ko‘pincha burchaklarni o‘lchash, maydon yoki hajmlarni hisoblash kabi qo‘shimcha funksiyalar bilan jihozlangan bo‘ladi.

Asosiy qism. Professional lazerli dalnomer Bosch GLM 150 o‘rta masofalar uchun ishlatiladi. Ushbu dalnomer ixcham, ishlatish uchun juda qulay va turli o‘lchovlarni amalga oshirish uchun barcha zarur funktsiyalarga ega, 5 santimetrdan 150 metrgacha bo‘lgan masofaga ega, shuningdek, turli segmentlarning balandligini aniq aniqlashi va hisoblashi mumkin. tom yonbag‘irlarining balandligi va qiyaligi. Qurilma batareyalar va kamar qisqichi bilan juda qulay himoya sumkasi bilan birga olib yurish uchun qulay hisoblanadi.

1-rasm. Bosch GLM 150 lazerli dalnomeri ko‘rinishi

**YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Brend nomi	BOSCH
Davlat	Germaniya
Masofa	0,05-150m
Chang va namlikdan himoya:	IP54
Lazer rangi	qizil
Xotira	50 o'lchovgacha
Zaryadlanishi	4x1,5 V LR03(AAA)
Quvvat batareyasining ishlash muddati:	
- yakka o'lhashlar	30 000 o'lchov
- Davomli o'lhash	5-soat
Turi	Lazerli
Komplektda	Micro USB kabel, g'ilof, tashish halqasi, qo'llanma
Lazerli diod turi	630nm < 1 mVt
Aniqligi mm/m	±1,0 mm/m
Lazer sinfi	2-sinf
Eng kichik akslantirish qiymati	0,1mm
Ishlash harorati	-10°C...+50°C
Saqlash harorati	-20°C...+70°C
Havoning nisbiy namligi dan ko'p emas	90%
Vazni	0,24kg
O'lchami	66x120x37mm

2-rasm. Bosch GLM 150 lazerli dalnomeri tuzilishi

1-Bosish pinini ushlab turuvchi, 2-Uzluksiz lazer nurlari tugmasi, 3-Rejimni tanlash tugmasi, 4-Uzunlik, maydon va hajmni o'lchash tugmasi, 5-Natija tugmachasi, 6-Plyus tugmasi, 7-O'lchash va davomiy o'lchash tugmasi, 8-Dastlabki tekislikni tanlash tugmasi, 9-Ekran,

10-Optik nishon izlagichi (GLM 250 VF), 11-Ekranni yoritish tugmasi, 12-Minus tugmasi, 13-Minimal, maksimal qiymatni o'lchash tugmasi, 14-Vaterpas, 15-O'lchangan qiymatlar ro'yxati tugmasi, 16-Xotirani yoqish va o'chirish tugmasi, 17-Ko'chirish shnurining joyi, 18-

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Tirgak shtift, 19-Lazer nurlanishining ogohlantiruvchi yozuvi, 20-Seriya raqami, 21-1/4 rezba, 22-Batareyalar uchun joy, 23-Batareya bo‘linmasi fiksatori, 24-Nurni mo‘ljalg olishga yordam beruvchi moslama, 25-Optik nishon oynasi (GLM 250 VF), 26-Qabul qiluvchi linza, 27-Lazer nurining chiqishi, 28-Himoya g‘ilofi, 29-Ushlash uchun halqa, 30-Shtativ, 31-Lazer asboblari bilan ishlash uchun ko‘zoynak, 32-Vizirlash markasi, a-O‘lchangan qiymatlar, b-"ERROR" xatolik indikatori, c-Natija, d-O‘lchangan qiymatlar ro‘yxati indikatori, e-O‘lchash usullari, f-Batareya quvvati tugashi haqida ogohlantirish, g-Boshlang‘ich o‘lchov tekisligi, h-Lazer yoniq, i-Ruxsat etilgan harorat darajasidan chiqish haqida ogohlantirish.

Dalnomerda ishqoriy-marganesli (alkalinli) batareyalar yoki akkumulyator elementlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘lchash asbobini namlik va quyosh nurlaridan himoya qilish lozim.

Dalnomerni ekstremal haroratlar va harorat o‘zgarishlariga duchor qilmaslik kerak. Xususan, uni mashinada uzoq vaqt qoldirmaslik kerak. Temperaturalar farqi katta bo‘lganda o‘lchash asbobi bilan ishlashni boshlashdan oldin dalnomerning temperaturasi saqlanishi kerak. Ekstremal haroratlar va harorat o‘zgarishlari dalnomerning aniqligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Dalnomerning kuchli silkinishi va tushishidan saqlaning. Dalnomerga kuchli tashqi ta‘sirlardan so‘ng, asbob bilan ishlashni davom ettirishdan oldin uning aniqligini tekshirish tavsiya etiladi.

Eng yaxshi natijalar uchun, qattiq va silliq tekis bo‘lib tirgak tanlang zarur bo‘lsa, ish xajmini oshirish maqsadida, karton yoki shunga o‘xshash materiallardan foydalanish mumkin. Batareya belgisi, ekranda paydo bo‘lsa batareyani almashtiring yoki quvvatlang. Silindrik adilakdagi pufakcha markazlashtirilgach o‘lchash ishlarini boshlang aks holda quyidagi nosozliklar yuz berishi mumkin:

- noto‘g‘ri o‘lchovlar
- quvvatni sarflash
- ortiqcha masofa berish

Masofa o‘lchash uchun *KAMB* tugmasi bosiladi. Avtomatik tarzda navbatda-gi o‘lchovni bekor qilish uchun *off* tugmachasi bosiladi. O‘lchov birligini o‘zgartirish uchun *UNIT* tugmasini ushlab “ft” “dyum” va “metr” birliklaridan birini tanlash mumkin bo‘ladi. Masofa aniqlash jarayonida yozuvlar yuqori tabloga chiqadi va novbat bilan qo‘shib boriladi. *TOP* rejimida, uzoq masofalarni o‘lchash imkonini beradi.

Pastki rejim, yopiq hududlarni syomka qilishda qo‘llaniladi

Masofa kiritish uchun *KAMB* tugmasini bosish orqali erishiladi; Natijada displeyda (- -) pointer paydo bo‘ladi va masofa kiritiladi. Kiritilgan masofani qurilma o‘qishi uchun yana *KAMB* tugmasi bosiladi. Reading 60 soniya davomida ekranda qoladi.

Tafsiyalar: Bugungi kunda zamonviy geodezik asboblarni takomillashtirilib yanada ixcham va foydalanishga qulay qilib yaratilmoqda, shuq atori ularning aniqlik darajasi va ishning tezlashtirishiga ham alohida etibor qaratilmoqda. Bu geodezik asboblarni hattoki muttaxis bo‘lmagan xodimlar ham osonfina ishlatish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Yuqorida keltirilgan BOSCH lazerli dalnomeridan tashqari bu geodezik asboblarni ishlab chiqaruvchi firma tomonidan aniqligi anchagina yuqori bo‘lgan lazerli dalnomerlar ham ishlab chiqarmoqda. Ularning aniqlik darajasi va o‘lchash masofalari yanada takomillashtirilgan. Hozirgi vaqtda ishbu geodezik asbobdan nafaqat geodeziya sohasida balki qurilish, arxitektura, kadastr sohalarida ham keng foydalanilib kelinmoqda. Ushbu priborni ishlatish vaqtida albatta lazerga qarshi ko‘zoynakni xafsizlik nuqtai nazardan taqish maqsadga muvofiq hisoblanadi va shuningdek havo harorati yuqori bo‘lganda ishlatish o‘lchov xatoliklariga olib keladi sababi havo harorati yuqori bo‘lgan paytda lazer nurining diametric kengayadi va o‘lchov xatoliklarini keltirib chiqaradi. Avtomashinada ko‘b qolib ketganda yoki tasodifan qo‘ldan tushib ketganda albatta nazoratdan o‘tkazish va texnik xizmaat ko‘rsatish lozim.

Xulosa. Hozirgi kunda zamonaviy geodezik asboblarning rivojlanib borgani sayin ularning aniqlik darajasi va foydalanish uchun

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

shuningdek olib yurish uchun qulaylik jihatlariga alohida etibor berib kelinmoqda. Geodezik asboblarni ishlab chiqaruvchi firmalar ham juda ko‘p bo‘lib ularning ichidan sifatli va chidamlisini tanlash va uzoq muddat xizmat qilishi uchun to‘g‘ri firma tanlash va ushbu firmalarni sohaga oid boshqa o‘piborlarini ham ko‘pib chiqsh maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Panaev S.S. “Injenerlik geodeziyasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua” Urganch – 2020
2. Toshpo‘latov Sarvar Anvarovich, Islomov O‘tkir Pirmetovich, Inamov Aziz Nizamovich, Pardaboev Anvar Pardaboevich. “Zamonaviy geodezik asboblarni” Darslik, Toshkent-2020
3. Мубораков Хамид, Охунов Зиё Дадожонович, Хайитов Холмурод Жамардович, Рўзиев Азизжон Савриддинович, Якубов Гайрат Заитович. “Геодезия фанидан дарслик” Тошкент-2020
4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.
5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

UDK: 634.2.632.4

DO‘LANA O‘SIMLIGIDA KALMARAZ KASALLIGIGA QARSHI QO‘LLANILGAN FUGITSIDLARNING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

Islomov Ramziddinxon Nizom o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti I bosqich magistranti ,

E-mail: ramziddinxoni@gmail.com

Suyunova Gulnora Begaliyevna

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: g.suyunova1985.@gmail.com

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ПАРШИ У РАСТЕНИЯ БОЯРЫШНИКА

Исломов Рамзиддинхон Низом угли

Магистрант 1-го курса Ташкентского государственного аграрного университета

Сюнова Гульнора Бегалиевна

Независимый исследователь Научно-исследовательского института карантина и защиты растений